

УДК 575.224 + 577
ББК 28.04 + 28.070

© М.А. ЛАЗАРЕВ, Т.А. ЛАСКИНА. 2021

Use of the method of homologous recombination for site-directed mutagenesis of the drosophila-d4 gene of *Drosophila melanogaster*

Maxim Alexandrovich LAZAREV,

Ph.D. (Pedagogical Sciences), Professor of the Russian Academy
of Natural Sciences, Chief Specialist, Free Economic Society
of Russia, Department of Scientific Conferences and All-Russian Projects

E-mail: humanityspace@gmail.com; cerambycidae@bk.ru

Tatyana Aleksandrovna LASKINA,

Master's degree, Department of bioengineering, Lomonosov Moscow State University

E-mail: tanyanalaskina1998@gmail.com

Annotation. This work is devoted to the analysis of translocation from the genetic construct of the DNA fragment of the mutant *dd4* gene in the *Drosophila melanogaster* genome using the yeast *FRT-FLP* recombination system and *I-SceI* restriction. Achievement of the goal was solved by setting three tasks: 1) Chromosomal mapping of the inactivating gene construct *p {whs pW25 dd4-exc}*; 2) Genetic control of the movement of a destabilized construct containing a non-functional copy of the *dd4* gene; 3) Molecular analysis of DNA of lines subjected to site-directed mutagenesis.

Keywords: gene mutagenesis, *Drosophila melanogaster*, *dd4* gene, DNA molecular analysis, genetic methods, analytical crossing, line crossing, chromosome construct mapping, Southern blot.

Использование метода гомологичной рекомбинации для направленного мутагенеза гена *drosophila-d4 Drosophila melanogaster*

Максим Александрович ЛАЗАРЕВ,

Кандидат педагогических наук, профессор РАЕ, главный специалист,
Вольное экономическое общество России, Департамент научных конференций
и Всероссийских проектов

E-mail: humanityspace@gmail.com; cerambycidae@bk.ru

Татьяна Александровна ЛАСКИНА,

Магистр, кафедра биоинженерии, Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова

E-mail: tanyanalaskina1998@gmail.com

Научная специальность: 03.02.07 — Генетика. 03.01.03 — Молекулярная биология

Для цитирования. М.А. ЛАЗАРЕВ, Т.А. ЛАСКИНА. Использование метода гомологичной рекомбинации для направленного мутагенеза гена *drosophila-d4 Drosophila melanogaster* // Актуальные проблемы медицины и биологии. 2/2021. С. 22—38.

Аннотация. Настоящая работа посвящена анализу транслокации из генетической конструкции фрагмента ДНК мутантного гена *dd4* в геноме *Drosophila melanogaster* с использованием дрожжевой системы рекомбинации *FRT-FLP* и рестрикции *I-Sce I*. Достижение цели решалось постановкой трех задач: 1) Хромосомное картирование инактивирующей генной конструкции *p {w^{hs} pW25 dd4-exc}*; 2) Генетический контроль перемещения дестабилизированной конструкции, содержащей нефункциональную копию гена *dd4*; 3) Молекулярный анализ ДНК линий, подвергшихся направленному мутагенезу

Ключевые слова: мутагенез гена, *Drosophila melanogaster*, ген *dd4*, молекулярный анализ ДНК, генетические методы, аналитическое скрещивание, скрещивание линий, хромосомное картирование конструкции, Саузерн-блот.

Современная генетика обладает достаточным количеством методов для получения мутаций в исследуемых генах. Такие как радиационный мутагенез, ультрафиолет-индуцированный мутагенез, химический мутагенез, мутагенез, индуцированный инсерциями мобильных элементов. Однако самым надежным способом, позволяющим полностью блокировать функционирование исследуемого гена, является нокаут (нулевая мутация) или направленный мутагенез. Ранее в экспериментах по РНК-интерференционному подавлению экспрессии гена *dd4* дрозофилы нами было показано, что этот ген вовлечен в несколько сигнальных путей морфогенеза, влияющих на формирование крыловой пластинки. Для дальнейших исследований функции гена *dd4* необходимо получить линию со стабильной мутацией в соответствующем локусе, поскольку РНК-интерференция подавляет экспрессию генов на посттранскрипционном уровне и для осуществления этого процесса требуется взаимодействие двух трансгенных конструкций, находящихся на разных хромосомах. Поддержание такого состояния генома в линии очень сложно. До сих пор не было известно природных и не было получено искусственных мутаций в этом локусе. В лаборатории генетических основ морфогенеза ведется работа по получению нулевой мутации гена *dd4*, основанная на использовании системы гомологичной рекомбинации. Эксперимент включает в себя несколько этапов, каждый из которых требует генетического и молекулярного контроля событий. Ранее в лаборатории были получены линии дрозофилы, имеющие в геноме генетическую конструкцию, выполненную на основе мобильного *P*-элемента и несущую мутантную

копию гена *dd4*. В настоящей работе мы использовали эти трансгенные линии и индуцировали дрожжевую систему гомологичной рекомбинации *FRT-FLP* и рестрикции *I-SceI* для получения фрагмента ДНК мутантного гена *dd4*, способного встраиваться в геном с помощью гомологичной рекомбинации.

Экспериментальная часть выполнена в Институте биологии развития им. Кольцова Н.К. РАН и Института биологии гена РАН.

Ген *dd4* наиболее удобен в проведении гомологичной генетической рекомбинации, благодаря тому, что с 3' и 5' концов гена довольно продолжительные области, отделяющие соседние гены от гена *dd4*. Метод гомологичной рекомбинации, опосредованный дрожжевыми ферментами *FLP* и *I-SceI* — это новый метод направленного мутагенеза. Его эффективность может варьировать от 1 события в 225 экспериментах до 1 в 5 экспериментах в зависимости от структуры и размеров локуса, с которым проходит эксперимент. С помощью данного метода направленного мутагенеза были успешно получены делеции в локусах *yellow* и *hsp70* дрозофилы [6, 9, 10].

Материалы и методы

Исследования выполнялись на плодовой мушке *Drosophila melanogaster*. Линии *D. melanogaster* культивировались на стандартной агаризованной среде, содержащей изюм, манную крупу, дрожжи [1, 2].

Мутации *D. melanogaster*, используемые в работе при проведении эксперимента использовались линии, содержащие различные маркерные мутации (таблица 1).

Таблица 1. Мутации *Drosophila melanogaster*

Символ	Мутация	Фенотипическое проявление
<i>y</i>	<i>yellow</i>	желтое тело, коричневые щетинки
<i>w</i>	<i>white</i>	белые глаза
<i>w^{hs}</i>	<i>mini-white</i>	окрашенные глаза — маркер трансгенной конструкции (под контролем промотора теплового шока (heat-shock))
<i>Cy</i>	<i>Curly</i>	крыловые пластинки закручены вверх; доминантная мутация, локализованная во II хромосоме; гомозиготы летальны
<i>L</i>	<i>Lobe</i>	глаза уменьшены, с вырезкой на переднем крае; доминантная мутация, локализованная в III хромосоме; гомозиготы летальны
<i>D</i>	<i>Dichaete</i>	крылья расставлены в стороны; доминантная мутация, локализованная в III хромосоме; гомозиготы летальны
<i>Sb</i>	<i>Stubble</i>	короткие грубые щетинки; доминантная мутация, локализованная в III хромосоме; гомозиготы летальны

В работе использовались как музейные линии, полученные из мировой коллекции (Блумингтон, США), так и линии, полученные в Институте биологии гена РАН.

- $w; Cy/L; D/Sb$ — линия с доминантными маркерами во II и III аутосомах (18V), используемая для хромосомного картирования трансгенных конструкций;
- uw — использовалась для инъекций трансгенных конструкций и аналитических скрещиваний;
- $6934 y^1 w^*; P \{ry^{+7.2}=70FLP\}^{11} P \{v^{+1.8}=70I-Scel\}^2 B nos^{Sco}/CyO, S^2$ — линия, использованная для анализа работы FLP/FRT рекомбинации, содержит необходимые конструкции в хромосоме 2;
- $6935 y^1 w^*; P \{ry^{+7.2}=70FLP\}^{23} P \{v^{+1.8}=70I-Scel\}^4 A/TM6$ — основная рабочая линия, содержит необходимые конструкции в хромосоме 3;
- $6938 w^{1118}; P \{ry^{+7.2}=70FLP\}^{10}$ — линия, содержащая FLP (*flipase*) в хромосоме II, используется для тестирования наличия рабочих сайтов FRT ;

Трансгенные линии, полученные в нашей лаборатории. Содержат неактивную копию гена $dd4$, ограниченную FRT -сайтами, которые являются субстратом для рекомбиназы *Flipase*:

- $S1(5n1) uw; P \{w^{hs} pW25 dd4-exc\} / P \{w^{hs} pW25 dd4-exc\}$ — конструкция в III хромосоме;
- $S1(6n1) uw; P \{w^{hs} pW25 dd4-exc\} / P \{w^{hs} pW25 dd4-exc\}$ — конструкция в III хромосоме;
- $S1(4n1) uw; P \{w^{hs} pW25 dd4-exc\} / P \{w^{hs} pW25 dd4-exc\}$ — конструкция в X хромосоме;

Плазмидная конструкция (рис. 1) $pW25 dd4-exc$, содержащая фрагменты мобильного P -элемента, сайты FRT для FRT/FLP рекомбинации, *NotI*, *Acc65I*, *AscI*, *BsiWI* — сайты для клонирования последовательностей флангов гена $dd4$: LA (left arm — левое плечо) и RA (right arm — правое плечо), w^{hs} — маркер пигментации глаз (под промотором гена теплового шока *hsp70*).

Рис. 1. Плазмидная конструкция

Все манипуляции с мухами проводят под наркозом, используя для этой цели серный эфир. Для наркотизации используют морилку — специальный стеклянный сосуд с притертой пробкой. В нижнюю его часть помещается вата, смоченная в эфире. В верхней части имеется капсула с отверстиями для проникновения паров эфира, в которую помещают мух. Постукивая пальцами по стенке пробирки с мухами, последних стряхивают в капсулу и ждут, пока они перестанут двигаться, затем мух вытряхивают на белую керамическую плитку или лист бумаги и просматривают. Наркотизацию следует проводить осторожно, поскольку большая доза эфира может погубить мух. Об этом свидетельствует характерная напряженная поза: безжизненно вытянутые лапки и растопыренные кверху и в сторону крылья.

Наркотизированных дрозофил просматривают под бинокляром. Для их массового разбора и подсчета обычно используют подрезанные маховые перья птиц. Если во время просмотра особи просыпаются, их вновь подвергают наркотизации. Ненужных для последующей работы дрозофил выбрасывают в сосуд, содержащий жидкость, в которой они быстро тонут (трансформаторное масло, спирт и растворы детергентов в воде).

В лабораторных условиях дрозофил разводят при 22—24° С. При этой температуре развитие мушек происходит за 10 дней, а средняя продолжительность жизни *D. melanogaster* составляет 3—4 недели. При температуре выше 30° наступает полная или частичная стерильность. Низкие температуры оказывают замедляющее действие на развитие (20 дней), это используют для содержания фонда. Коллекцию обычно содержат при 18° — 19° С, что позволяет реже пересаживать мух на свежую питательную среду.

При постановке скрещиваний необходимо использовать девственных самок, поскольку жизнеспособная сперма может храниться в сперматеках самок в течение нескольких суток после спаривания. Девственных самок отбирают следующим образом: из культур удаляют всех мух, затем через 6 часов, в течение которых выводятся новые мухи, отбирают самок. Так как первые подвижные сперматозоиды у самцов появляются только через 7+1 часов после выхода из куколки, то девственность самок, отобранных в этом интервале, не вызывает сомнений.

1. Генетические методы.

1.1. Хромосомное картирование.

Для определения локализации исследуемых трансгенных конструкций проводились скрещивания с линией 18V по **схеме 1**:

$$\begin{array}{l}
 \text{P: } \quad \text{♂♂ } \underline{yw}; +/(?); +/(?) \quad \times \quad \text{♀♀ } y^+w; Cy/L; D/Sb \\
 \\
 \text{F}_1: \quad \text{♂♂ } \underline{yw/y^+w}; Cy/+; D/+ \quad \left. \begin{array}{l} \underline{yw/y^+w}; Cy/+; Sb/+ \\ \underline{yw/y^+w}; L/+; D/+ \\ \underline{yw/y^+w}; L/+; Sb/+ \end{array} \right\} \text{классы с белыми глазами} \\
 \quad \quad \quad \underline{yw/y^+w}; Cy/(?); D/(?) \quad \left. \begin{array}{l} \underline{yw/y^+w}; Cy/(?); Sb/(?) \\ \underline{yw/y^+w}; L/(?); D/(?) \\ \underline{yw/y^+w}; L/(?); Sb/(?) \end{array} \right\} \text{классы с оранжевыми глазами}
 \end{array}$$

Мухи F₁ с фенотипом оранжевых глаз (селекторный признак, маркирующий конструкт) и двумя доминантными маркерами далее вновь скрещивались с линией 18V:

$$\begin{array}{l}
 \text{F}_1: \quad \text{♂♂ } Cy/(?); D/(?) \quad \times \quad \text{♀♀ } Cy/L; D/Sb \\
 \text{F}_2:
 \end{array}$$

♀ гаметы \ ♂ гаметы	Cy; D	Cy; Sb	L; D	L; Sb
Cy; D	x	x	x	Cy/L; D/Sb
Cy/(?)	x	x	Cy/L; D/(?)	Cy/L; Sb/(?)
D/(?)	x	Cy/(?); D/Sb	x	Cy/(?); D/Sb
(?)/(?)	Cy/(?); D/(?)	Cy/(?); Sb/(?)	L/(?); D/(?)	L/(?); Sb/(?)

x в схеме — летальные комбинации мутаций.

В потомстве F₂ анализировались особи, содержащие 3 доминантных маркера (серые ячейки). Если фенотип оранжевых глаз проявлялся в классах Cy/L; D/(?), то делался вывод о локализации конструкта в III хромосоме, если в классах Cy/(?); D/Sb и

L/(?); D/Sb, то делался вывод о локализации конструкта во II хромосоме. В случае если особи с оранжевыми глазами не разбивались на эти два класса, то проводился анализ на локализацию конструкта в X-хромосоме. Для этого проводились скрещивания по **схеме 2**:

При локализации конструкта в X хромосоме в F₁ наблюдались только 2 класса мух: самцы с окрашенными глазами и самки с белыми глазами. Появление в потомстве других классов мух — самцов с белыми глазами и самок с рыжими — свидетельствовало о локализации конструкта в аутосомах.

Для активации выработки этих ферментов, личинок на 3-й день развития подвергали тепловому шоку (37°C, 1 час).

1.2. Аналитическое скрещивание для определения эффективности работы системы FRT/FLP.

Схема 3: скрещивание линии S₁(5n1) с линией 6934:

Для определения эффективности вырезания конструкции из генома и проверки нали-

Схема 4: скрещивание линии S₁(6n1) с линией 6934:

1.3. Гомологичная рекомбинация.

Чтобы произошла гомологичная рекомбинация, необходимо получить линейный фрагмент ДНК, имеющий области гомологии с локусом гена-мишени. Сначала с помощью скрещивания в геноме дрозофилы объединяют инактивирующую генную конструкцию $p\{w^{hs} pW25 dd4-exc\}$ и компоненты системы *FLP* и *I-Sce I*. Для этого использовали рабочую линию 6935, которая содержит гены ферментов *FLP* и *I-Sce I* в III хромосоме. Для активации выработки этих ферментов, личинок на 3-й день развития подвергали тепловому шоку (37°C, 1 час).

Ферменты действовали на соответствующие сайты инактивирующей генной конструкции $p\{w^{hs} pW25 dd4-exc\}$, сначала происходит выделение кольцевой ДНК по сайтам *FRT*, затем с помощью рестриктазы *I-Sce I* образуется линейная ДНК, способная к гомологичной рекомбинации в локусе *dd4* (рис. 2) Геном линии 6935 в схеме обозначен как $yw/Y; +/+; P\{70FLP\} P\{70I-SceI\}/TM6$. Замещенный фрагмент хромосомы II обозначен как $P\{w^{hs} pW25 dd4-exc (FRT-)\}$, то есть в хромосоме II ген w^{hs} встраивается в локус гена *dd4*, теряя при этом *FRT*- и *I-SceI*-сайты [7, 8].

Рис. 2. Схема гомологичной рекомбинации у *Drosophila melanogaster*.

Черным цветом выделена область, которая меняется при гомологичной рекомбинации. Пунктирной линией соединены области, вовлеченные в процесс гомологичной рекомбинации

Схема 5: скрещивание линии S₁(5n1) с линией 6935:

или (если произошла транслокация):

Схема 6: скрещивание линии S₁(6n1) с линией 6935:

или (если транслокация произошла):

1.4. Анализ мозаичного потомства и отбор линий, содержащих маркер white.

Наличие особей с мозаичными глазами в поколении F₂ свидетельствует о вырезании конструкции из генома. Далее эта конструкция либо

встраивается в хромосому, либо разрушается эндогенными нуклеазами. Поэтому следующим этапом стало определение наличия маркера *white* в геноме. Для этого мозаичных особей поколения F₂ из схем 5 и 6 скрестили с линией *uw*.

Схема 7: скрещивание линии S₁(5n1) с линией *uw*:

P₂: ♀♀ *yw*; +/+; +/+

× ♂♂ *yw/Y*; +/+; *P{w^{hs} pW25 dd4-exc}*/*P{70FLP}* *P{70I-Sce}*

F₂: ♀♀ *yw/yw*; +/+; *P{w^{hs} pW25 dd4-exc}*/+

yw/yw; +/+; *P{70FLP}* *P{70I-Sce}*/+

♂♂ *yw/Y*; +/+; *P{w^{hs} pW25 dd4-exc}*/+

yw/Y; +/+; *P{70FLP}* *P{70I-Sce}*/+

♀♀ ♂♂ красноглазые или белоглазые
или (если транслокация произошла):

P₂: ♀♀ *yw*; +/+; +/+

× ♂♂ *yw/Y*; *P{w^{hs} pW25 dd4-exc (FRT-)}*/+; *P{70FLP}* *P{70I-Sce}*/+

F₂: ♀♀ *yw/yw*; *P{w^{hs} pW25 dd4-exc (FRT-)}*/+; +/+

yw/yw; *P{w^{hs} pW25 dd4-exc (FRT-)}*/+; *P{70FLP}* *P{70I-Sce}*/+

yw/yw; +/+; *P{70FLP}* *P{70I-Sce}*/+

♂♂ *yw/Y*; *P{w^{hs} pW25 dd4-exc (FRT-)}*/+; +/+

yw/Y; *P{w^{hs} pW25 dd4-exc (FRT-)}*/+; *P{70FLP}* *P{70I-Sce}*/+

yw/Y; +/+; *P{70FLP}* *P{70I-Sce}*/+

♀♀ ♂♂ красноглазые, белоглазые

Схема 8: скрещивание линии $S_1(6n1)$ с линией yw :

P_2 : ♀♀ yw ; +/+; +/+
 x ♂♂ $yw \underline{P\{w^{hs} pW25 dd4-exc\}}/Y$; +/+; $P\{70FLP\} P\{70I-SceI\}/+$

↓
 F_2 : ♀♀ $yw \underline{P\{w^{hs} pW25 dd4-exc\}}/yw$; +/+; +/+

$yw \underline{P\{w^{hs} pW25 dd4-exc\}}/yw$; +/+ $P\{70FLP\} P\{70I-SceI\}/+$

♂♂ yw/Y ; +/+; +/+

yw/Y ; +/+; $P\{70FLP\} P\{70I-SceI\}/+$ |

♀♀ красноглазые или мозанки

♂♂ белоглазые

или (если транслокация произошла):

P_2 : ♀♀ yw ; +/+; +/+

x ♂♂ yw/Y ; $\underline{P\{w^{hs} pW25 dd4-exc (FRT-)\}}/+$; $P\{70FLP\} P\{70I-SceI\}/+$

↓
 F_2 : ♀♀ yw/yw ; +/+; +/+

yw/yw ; $\underline{P\{w^{hs} pW25 dd4-exc (FRT-)\}}/+$; +/+

yw/yw ; $\underline{P\{w^{hs} pW25 dd4-exc (FRT-)\}}/+$; $P\{70FLP\} P\{70I-SceI\}/+$

♂♂ yw/Y ; +/+; +/+

yw/Y ; +/+; $P\{70FLP\} P\{70I-SceI\}/+$

yw/Y ; +/ $\underline{P\{w^{hs} pW25 dd4-exc (FRT-)\}}/+$; $P\{70I-SceI\}/+$

yw/Y ; +/ $\underline{P\{w^{hs} pW25 dd4-exc (FRT-)\}}/+$; +/+

♀♀ ♂♂ красноглазые, белоглазые

1.5. Анализирующее скрещивание для тестирования наличия рабочих сайтов FRT.

В данной работе метод гомологичной рекомбинации подразумевает встраивание гена *white* в локус гена *dd4*, в хромосому II. Таким образом, в геноме красноглазых мух

не должно оставаться *FRT*-сайтов. Поэтому следующим этапом стал анализ генома полученных в результате скрещивания по схеме 7 красноглазых особей. Для этого особей поколения F_3 линии $S_1(5n1)$ скрестили с линией 6938.

Схема 9: скрещивание линии S₁(5n1) с линией 6938:

P₃: ♀♀ $w^{1118}; P\{70FLP\}/P\{70FLP\}; +/+$
 ♂♂ $yw/Y; +/+; P\{w^{hs} pW25 dd4-exc\}/+$

F₃: ♀♀ $yw/w^{1118}; P\{70FLP\}/+; P\{w^{hs} pW25 dd4-exc\}/+$
 $yw/w^{1118}; P\{70FLP\}/+; P\{w^{hs} pW25 dd4-exc\}/+$
 ♂♂ $w^{1118}/Y; P\{70FLP\}/+; P\{w^{hs} pW25 dd4-exc\}/+$
 $w^{1118}/Y; P\{70FLP\}/+; P\{w^{hs} pW25 dd4-exc\}/+$
 ♀♀ ♂♂ мозаики

или (если транслокация произошла)
 P₃: ♀♀ $w^{1118}; P\{70FLP\}/P\{70FLP\}; +/+$
 ♂♂ $yw/Y; +/ P\{w^{hs} pW25 dd4-exc (FRT-)\}; +/+$

F₃: ♀♀ $yw/w^{1118}; P\{70FLP\}/ P\{w^{hs} pW25 dd4-exc (FRT-)\}; +/+$
 $yw/w^{1118}; P\{70FLP\}/+; +/+$
 ♂♂ $w^{1118}/Y; P\{70FLP\}/ P\{w^{hs} pW25 dd4-exc (FRT-)\}; +/+$
 $w^{1118}/Y; P\{70FLP\}/+; +/+$
 ♀♀ ♂♂ красноглазые и белоглазые

2. Молекулярные методы.

ДНК особей исходных линий S₁(6n1), S₁(5n1), а также особи линий-претендентов на транслокацию по генетическим методам, анализировали молекулярными методами, с целью проверить точность встраивания гена *white* в локус гена *dd4* [3, 4, 5].

2.1. Выделение ДНК.

- 100 взрослых особей *D.melanogaster* растереть в 500 мкл лизирующего буфера;
- Добавить РНКазу А (100 мкг/мл), инкубировать 30 минут при 370С;

- Добавить равный объем фенола, хорошо перемешать, центрифугировать на максимальных оборотах 5 минут;
- Отобрать верхнюю фазу. Добавить равный объем изопропанола, центрифугировать на максимальных оборотах 10 минут, сформировавшийся осадок промыть 75% этиловым спиртом;
- Высушить, растворить в минимальном объеме воды;
- Хранить под спиртом при -20⁰С;

Лизирующий буфер: 50 mM Tris-HCl, pH 8.0; 100 mM ЭДТА; 100mM NaCl; 1% SDS; перед использованием добавить протеиназу К 500 мкг/мл.

2.2. Рестрикция.

Реакционная смесь обычно содержит 0,2—1 мкг ДНК в объеме 20 мкл или более.

- Добавить воду к раствору ДНК в стерильную стандартную 1,5 мл пробирку до объема 18 мкл и перемешать;
- Добавить 2 мкл соответствующего буфера 10-кратной концентрации и перемешать, слегка постукивая по пробирке пальцем;
- Добавить 1—2 мкл рестриктазы (4 ед фермента на 1 мкг ДНК) и перемешать встряхиванием;
- Инкубировать смесь при подходящей температуре (для SmaI температура 25—30°C) в течение необходимого времени (в нашем случае в течение ночи);
- Добавить 70 мкл воды, 10 мкл NaAc (3M), 100 мкл изопропанола, центрифугировать 10 минут;
- Удалить надосадочную жидкость, промыть 75% спиртом, просушить.

2.3. Электрофорез ДНК.

- Растворить ДНК в воде до объема 20 мкл;
- Добавить 2,4 г порошка агарозы в 300 мл Трис-ацетатного электрофорезного буфера (для 0.8% геля);
- Кипятить взвесь в микроволновой печи до тех пор, пока агароза не растворится;
- Остудить раствор до 50—60°C и добавить бромистый этидий (из водного раствора, содержащего 10 мг/мл и хранящегося при 4°C в светонепроницаемом сосуде) до конечной концентрации 0,5 мкг/мл;
- Установить гребенку в плоску для агарозы. Необходимо, чтобы между дном лунки и основанием геля оставался слой агарозы толщиной 0,5—1,0 мм, т.е. чтобы дном лунки служил агарозный гель;
- После того как гель полностью затвердеет (через 30—45 мин при комнатной температуре), осторожно удалить гребенку и поместить гель в электрофорезную кювету;

- Добавить достаточное количество электрофорезного буфера, так чтобы гель был закрыт слоем буфера толщиной 1 мм;
- Смешать пробы с буфером для нанесения пробы, содержащим 5—10% глицерина, 7% сахарозы или 2,5% фикола и краситель (0,025% бромфенолового синего или ксилолцианола) и внести их в лунки геля под электрофорезный буфер;
- Подсоединить электроды к источнику напряжения. Напряженность 40В;

10. Продолжительность электрофореза определяют по миграции красителя бромфенолового синего;

- По окончании электрофореза переложить гель на стекло Трансиллюминатора и сфотографировать в ультрафиолетовом свете при 312 н.м.

2.4. Саузерн-блот анализ.

- Отрезать лишний гель (верхнюю границу по маркеру молекулярного веса ДНК) и лунки; измерить и зарисовать гель и маркер молекулярного веса на прозрачной пленке;
- Для облегчения переноса высокомолекулярных фрагментов инкубировать гель в 0.25M HCl 15 минут; сполоснуть H₂O;
- Перенести гель в денатурирующий раствор (1.5M NaCl, 0.5 M NaOH) на 30 минут;
- Вырезать фильтровальную бумагу Whatman 3MM по ширине геля и в длину по размерам камеры для переноса так, чтобы концы ее доставали до дна камеры. Замочить бумагу в буфере для переноса (0.25 M NaOH, 1.5 NaCl);
- Положить бумагу на гель, удалить пузыри воздуха из-под бумаги, перевернуть гель и уложить стороной, покрытой бумагой на мостик системы для переноса, концы бумаги опустить в резервуар с буфером для переноса;
- Обложить гель пленкой SaranWrap;
- Вырезать нейлоновую мембрану Hybond N+ по форме геля с припуском 2—3 см, уложить ее на гель и прикатать стеклянной палочкой;
- Уложить сверху слой 5—10 см. фильтровальной бумаги. Поставить под гнет 0.5 кг

- По прошествии суток, снять слои фильтровальной бумаги с мембраны, промыть мембрану дважды по 5 минут в 4-х кратном SSC до нейтральной pH;
- Мембрану высушить на фильтровальной бумаге, фиксировать ДНК на мембране с помощью облучения ультрафиолетом 254 нм, 2—4 мин.

2.5. Гибридизация по Саузерну с гепарином.

Необходимые компоненты: гибридизационный буфер: 10x р-р Денхардта, 4xSSC, 0,5% SDS, 50 µg/ml гепарина; 5x буфер 5 мкл, dNTPA 1 мкл, BSA (бычий сывороточный альбумин) 1 мкл, $d4^*$ — радиоактивная метка 5 мкл, раствор ДНК 16 мкл, растворы нуклеотидов G, T, C по 1 мкл; H₂O 50 мкл, NH₄OAc 5M 5 мкл, 100 мкг 20 мкг/мл тРНК, C₂H₅OH 300 мкл; 5 ед./мкл фрагмент Кленова 1 мкл.

Для приготовления гибридизационного буфера используют концентрированный 50-кратный р-р Денхарта следующего состава: фикоил 5г, поливинилпирролидон 5 г, BSA 5 г, вода до 500мл; и концентрированный 20-кратный р-р SSC следующего состава: NaCl 3M, цитрат Na 0,3M, pH 7.5.

Приготовление меченых ДНК-зондов.

Зонды для Саузерн-гибридизации на фильтре получали с использованием рассеянной ДНК-затравки (Prime-a-Gene Labeling System, Promega).

- К 25 нг ДНК-матрицы для Саузерн- блот гибридизации добавить дистиллированной воды до объема 13 мкл;
- Денатурировать кипячением в течение 5 минут, охладить на льду в течение 5 минут;
- Добавить 5мкл 5X буфера для мечения, 1 мкл dNTP (-dATP), 1 мкл раствора BSA, 5 мкл αP^{32} -dATP (3.000 Ci/mole), 1 мкл (5 ед./мкл фрагмента Кленова);
- Все компоненты смешивать при 0°C, затем реакцию смесь инкубировать при 37°C в течение 1 часа;
- Процент включения определить с помощью связывания ДНК из реакционной смеси на GF/C фильтре, отмывая ДНК от не включившихся нуклеотидов 10% ТХУ. Стандартный процент включения составляет 30—50%;

- Очистку от не включившихся нуклеотидов осуществляют с помощью высаживания 96% этанолом;
- К 25 мкл реакционной смеси добавить 25 мкл воды, 50 мкл 5M ацетата аммония, 100 мкг 20мкг/мл тРНК, 3 объема этанола, перемешать и охладить в жидком азоте или оставить 1 час при -70°;
- Центрифугировать на максимальных оборотах, затем этанол слить и осадок растворить в 200мкл воды;
- Меченую ДНК денатурировать на водяной бане 5 минут и добавить в гибридизационную смесь;

Гибридизация

- Мембрану с перенесенной на нее ДНК покрыть буфером для гибридизации, и инкубировать при 65°C на термостатируемой качалке в течение 1 часа (предгибридизация);
- Добавить меченый зонд и гибридизовать мембрану в тех же условиях в течение 16 часов;
- Мембрану отмыть 1 раз раствором 1xSSC, 0,1x SDS, 65°C, 15 мин. и 2 раза по 15 мин в 0,1xSSC, 0,1x SDS при 65°C;
- Влажную отмытую мембрану герметично завернуть в пленку (SaranWrap) и заложить с рентгеновской пленкой в кассету;
- Кассету поместить на -70°C на период от 1 суток и до 1 недели в зависимости от величины первоначального сигнала.

2.6. Экспозиция с рентгеновской пленкой

Необходимые компоненты: фиксирующая жидкость, вода, проявляющая жидкость.

Через 1 сутки — 1 неделю достать пленку из рентгенологической кассеты в абсолютно темной проявочной комнате и поочередно промыть в трех жидкостях для проявки фотопленки: проявитель (5 мин), вода, фиксаж.

Результаты и обсуждение

Хромосомное картирование трансгенных линий. Ранее в лаборатории с помощью *P*-элемент-зависимой трансформации было получено 6 линий, содержащих в геноме конструкцию $p \{w^{hs} pW25 dd4-exc\}$: S1(1n), S1(2n), S1(3n), S1(4n1), S1(5n1), S1(6n1). В настоящей работе было проведено хромосомное картирование по схемам 1 и 2, которое показало, что

в линиях S1(1n), S1(2n), S1(3n) конструкция локализована во II хромосоме, в линиях S1(4n1), S1(5n1) — в III хромосоме, в линии S1(6n1) — в X-хромосоме. Для дальнейшей работы были выбраны линии, содержащие конструкцию в III и X-хромосоме.

Так как планируемый результат — это встраивание конструкции в локус гена *dd4*, в хромосому II то первичный анализ перемещения конструкции проводится с использованием генетических методов анализа, то есть осуществляется поиск линий с транслокацией конструкции с хромосомы III или X на хромосому II по маркеру *white* (пигментация глаз). Следовательно, присутствие конструкции в геноме анализируемых линий и генов ферментов в геноме линий-драйверов (*FLP* и *I-SceI*) во II хромосоме усложнило бы анализ.

Анализ эффективности работы системы *FRT-FLP* показал, что для анализа способности вырезания конструкции *p {w^{hs} pW25 dd4-exc}* из генома дрозофилы с помощью дрожжевой системы сайт-специфической рекомбинации *FRT-FLP* анализируемые линии скрестили с линией 6934 по схемам 3 и 4. В результате по-

лучили потомство с двумя различными фенотипами по этим признакам: красноглазых мух с загнутыми крыльями и мух с мозаичными глазами и нормальными крыльями. Наличие у мух мозаичных глаз свидетельствует о вырезании конструкции из генома.

В потомстве линий S1(5n1), S1(6n1) вырезание конструкции произошло, а в линии S1(4n1) нет, т.к. в потомстве не было особей с мозаичными глазами. Для следующих этапов работы были выбраны линии S1(5n1), S1(6n1).

Экспериментальное скрещивание S1(5n1) с линией 6935. Особей линии S1(5n1), скрестили по схеме 5 с линией 6935, которая содержит гены ферментов *FLP* и *I-SceI* в III хромосоме. Тем самым, объединив в геноме компоненты систем *FRT-FLP* и *I-SceI*. Наличие обоих компонентов в геноме способствует вырезанию конструкции *p {w^{hs} pW25 dd4-exc}* и образованию линейной ДНК, способной к гомологичной рекомбинации. Среди потомства F₁ отбирали мух с мозаичными глазами.

В потомстве линии S1(5n1) таких особей 161 шт (таблица 2).

Таблица 2. Анализ экспериментов по транслокации гена *w^{hs}* в локус гена *dd4*

Конструкция <i>p {w^{hs} pW25 dd4-exc}</i> в исходной линии	Проанализированные мозаичные особи	Особи с конструкцией в клетках зародышевого пути	Претенденты на транслокацию <i>w^{hs}</i> в хромосому II	Случаи транслокации <i>w^{hs}</i> в хромосому II	Случаи транслокации <i>w^{hs}</i> в локус <i>dd4</i>
хромосома III	161	42	8	0	0
хромосома X	440	50	0	0	0

Анализ мозаичного потомства и отбор линий, содержащих маркер *white*. Для каждой мозаичной особи поколения F₁ линии S1(5n1) провели индивидуальное анализирующее скрещивание с белоглазыми мухами линии *uw* по схеме 7, чтобы отобрать особей, у которых конструкция *p {w^{hs} pW25 dd4-exc}* находится в клетках зародышевого пути. В потомстве F₂ были мухи с белыми и красными глазами. Красноглазые особи в потомстве свидетельствуют о наличии конструкции *p {w^{hs} pW25 dd4-exc}* в геноме, белоглазые особи об ее отсутствии, соответственно. Среди потомства F₂ от линии S1(5n1) красноглазых особей обнаружено 42 шт (таблица 2).

Анализирующее скрещивание для тестирования наличия рабочих сайтов *FRT*. Для 42 случаев возможной транслокации в поколении F₂ от линии S1(5n1) были проведены индивидуальные скрещивания с линией 6938, содержащей в геноме *FLP (Flipase)* во II хромосоме по схеме 9. Это необходимо, чтобы определить случаи транслокации фрагмента, содержащего ген *white* внутри нефункциональной копии гена *dd4* из конструкции *p {w^{hs} pW25 dd4-exc}*. При этом теряются сайты *FRT* (рис. 6) и действие *Flipase* не приводит к образованию мозаичных особей. Результат этого скрещивания показал, что из 42 особей в геноме 8 произошли изменения локализации

конструкции $p \{w^{hs} pW25 dd4-exc\}$ (таблица 2). То есть именно в потомстве F_3 от этих 8 особей не было обнаружено мозаиков, что свидетельствует об изменении в структуре конструкции $p \{w^{hs} pW25 dd4-exc\}$. Интенсивность окраски глаз среди этих 8 особей была разной: от бледно-желтой до ярко-красной, близкой к дикому фенотипу.

Хромосомное картирование конструкции $p \{w^{hs} pW25 dd4-exc\}$. Мухи поколения F_3 , у которых предположительно произошла транслокация конструкции $p \{w^{hs} pW25 dd4-exc\}$ были скрещены с линией $w; Cy/L; D/Sb$ для определения хромосомы, в которой локализована конструкция (схема 1). Оказалось, что конструкция локализована в III хромосоме, где и была изначально.

По различной интенсивности окраски глаз можно предположить, что произошла транслокация в III хромосому. Другой возможной причиной такого результата может являться не синхронное действие системы рекомбинации $FRT-FLP$ и рестрикции $I-Sce I$. При действии рестриктазы $I-SceI$ возникает одноцепочечный разрыв в одном из сайтов $I-SceI$ возле последовательности FRT . Такие одноцепочечные разрывы обычно восстанавливаются лигированием концов, однако в некоторых случаях исправляются системами репарации (SSA — single strand annealing), которые в качестве матрицы используют гомологичную хромосому, не содержащую конструкции. При этом один из сайтов FRT может теряться (рис. 3.) [10, 11, 12].

Рис. 3. Возможные изменения в структуре конструкции, вызванные действием системы репарации SSA

Вместо анализа хромосомной локализации 42 красноглазых особей поколения F_2 по схеме 1 один была использована линия 6938, это позволило определить 8 особей, в геноме которых произошла транслокация. И уже для них проводить хромосомное картирование, что существенно сократило объем работы.

Поскольку мы столкнулись с тем, что система анализа транслокации с помощью $FRT-$

FLP работает ненадежно, была предложена альтернативная схема эксперимента и анализа транслокации с использованием линии $S1(6n1)$, в геноме которой конструкция локализована в X-хромосоме. Этот эксперимент не предполагал скрещивания с линией 6938. В этом скрещивании не было необходимости анализа хромосомной локализации конструкции, так уже на этапе скрещивания с линией uw воз-

можно определить особей, в геноме которых транслокации не произошло (схема 8).

Экспериментальное скрещивание S1(6n1) с линией 6935. Особей линий S1(6n1) скрестили по схеме 6 с линией 6935. Среди потомства F₁ отбирали мух с мозаичными глазами. Таких особей оказалось 440 шт (таблица 2).

Анализ мозаичного потомства и отбор линий, содержащих маркер *white*. Для каждой мозаичной особи поколения F₁ линии S1(6n1) провели индивидуальное анализирующее скрещивание с белоглазыми мухами линии *uw* по схеме 8, чтобы отобрать особей, у которых конструкция $p \{w^{hs} pW25 dd4-exc\}$ находится в клетках зародышевого пути. Среди потомства F₂ от линии S1(6n1) таких случаев обнаружено 50. Было замечено, что в поколении F₂ все ♀♀ красноглазые, а ♂♂ белоглазые. Был сделан вывод, что конструкция $p \{w^{hs} pW25 dd4-exc\}$ осталась в X-хромосоме.

Хромосомное картирование конструкции $p \{w^{hs} pW25 dd4-exc\}$. Для красноглазых особей 5 линий, случайно выбранных из поколения F₂ (схема 8), было проведено хромосомное кар-

тирование по схеме 1. Уже в поколении F₁ было обнаружено, что все ♀♀ красноглазые, а ♂♂ белоглазые. Следовательно, конструкция $p \{w^{hs} pW25 dd4-exc\}$ осталась в X хромосоме.

Молекулярный анализ. Для поиска линий с правильно прошедшей гомологичной рекомбинацией (встраивание конструкции в локус гена *dd4*) предполагалось провести Саузерн-блот анализ ДНК, выделенной из линий, в которых предварительно было обнаружено изменение хромосомной локализации маркера *w^{hs}*. Однако, поскольку в наших экспериментах не было найдено линий с транслокацией в хромосому II, мы провели Саузерн-блот анализ ДНК из 5 линий, случайно выбранных из поколения F₂ (схема 8), анализируемых линий S1(5n1), S1(6n1), а также линии дикого типа Oregon-R. Выделенную из соответствующих линий ДНК подвергали рестрикции эндонуклеазой *SmaI*, затем проводили электрофоретическое разделение полученных фрагментов ДНК в агарозном геле (рис. 4) и переносили ДНК из геля на нейлоновую мембрану.

Рис. 4. Электрофорез ДНК из различных линий дрозофилы, рестрицированных по *SmaI*

Мембрану гибридизовали с радиоактивно-меченным зондом ДНК *KLARD4* (рис. 5) и экспонировали с рентгеновской пленкой. Результаты распределения гибридизационных сигналов на радиоавтографе (рис. 4) анализировали, используя составленную рестриктивную карту локуса гена *dd4* дикого типа и локуса с про-

гнозируемыми изменениями в результате правильно прошедшей гомологичной рекомбинации (Рис.5). В соответствии с разработанной схемой, у особей дикого типа должен гибридизоваться фрагмент ДНК размерами 47 т.п.о (тысяч пар оснований), а у особей с делецией гена *dd4* фрагмент размерами 7 т.п.о.

Рис. 5. Рестриктивный анализ локуса *dd4* по *Sma I*. Прямоугольник-конструкция для нарушения структуры локуса *dd4*. Белые области LA и RA — области гомологии с ДНК локуса. Серым цветом выделен маркер пигментации глаз *w^{hs}*, нарушающий структуру локуса. 47 т.п.о. — фрагмент *SmaI* в ненарушенном локусе, 7 т.п.о. — фрагмент *SmaI* возникающий в нарушенном локусе. 9 т.п.о. — возможная гетерогенность в расположении *SmaI* у различных линий

Саузерн-блот анализ локуса гена *dd4* показал, что существует гетерогенность в различных линиях дрозофилы по сайтам *SmaI*, так как образовались фрагменты размером 2,5 т.п.о., 3 т.п.о., 5,5 т.п.о., 9 т.п.о. (рис. 6). Возможно, в структуре этих районов локуса гена *dd4* есть некая нестабильность, которая приводит к не-

полной гомологии ДНК локуса гена *dd4* у экспериментальных линий и соответствующей ДНК из нуклеотидной базы данных. Это делает локус сложным для экспериментов с использованием гомологичной рекомбинации и эти эксперименты должны быть более масштабными, чем в данной работе.

Рис. 6. Саузерн-блот анализ ДНК из различных линий дрозофилы. Гибридизация с зондом *KLARd4*, рестрикция *SmaI*

Используя литературные данные и данные, полученные нами, можно сделать вывод, что для получения мутации гена *dd4* с использованием процесса гомологичной рекомбинации необходимо:

а) использовать линию-донор с конструкцией, содержащей неактивную копию гена *dd4* на хромосоме X, для облегчения анализа транслокации конструкции на хромосому II;

б) анализу на наличие транслокации подвергать только самцов для исключения влияния гомологичной хромосомы.

в) необходимое количество особей для анализа транслокации должно быть не менее 225.

Выводы

1) Хромосомное картирование конструкции *p {w^{hs} pW25 dd4-exc}* показало, что она способна случайно встраиваться в хромосому II, III и X.

2) Анализ результатов экспериментов по транслокации конструкции, содержащей неактивную копию гена *dd4* с хромосомы III и X в локус активного гена на хромосоме II показал возможное перемещение конструкции с III-й хромосомы на гомологичную. Было обнаружено, что эксперименты по транслокации данной конструкции требуют более масштабных исследований.

3) При проведении саузерн-блот анализа локуса гена *dd4* была выявлена гетерогенность в различных линиях дрозофилы по сайтам SmaI, что свидетельствует о неполной гомологии ДНК локуса гена *dd4* экспериментальных линий и соответствующей ДНК из нуклеотидной базы данных.

Список источников

1. Ауэрбах Ш. Проблемы мутагенеза, М.: Мир. 1978. с. 463.

2. Глазер В.М. Гомологичная генетическая рекомбинация // Соросовский Образовательный Журнал. 1998. № 7. С. 13—21.

3. Жимулев И.Ф. Общая и молекулярная генетика. Изд. 4-е. Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2007. 479 с.

4. Banerjee S.K., Borden A., Christensen R.B., LeClerc J.E., Lawrence C.W. SOS-dependent replication past a single transsyn T-T cyclobutane dimer gives a different mutation spectrum and increased error rate compared with replication past this lesion in induced cells // J. Bacteriol. 1990. V. 172. P. 2105—2112.

5. Hagen U. Biochemical aspects of radiation biology // Experientia. 1989. V. 45. P. 7—12.

6. Gong W.J., Golic K.G. Ends-out, or replacement, gene targeting in Drosophila // PNAS. 2003. V. 100(5). P. 2556—2561.

7. Lindsley D.M., Grell E.H. Genetic Variations of Drosophila melanogaster // Carnegie Institution of Washington Publication, Washington, 1972. p. 627.

8. Nabirochkina E.N., Simonova O.B., Mertsalov I.B., Kulikova D.A., Ladigina N.G., Korochkin L.I., Buchman V.L. Expression pattern of *dd4*, a sole member of the *d4* family of transcription factors in Drosophila melanogaster // Mechanisms of Development. 2002. V. 114 (1—2). P. 119—123.

9. Rong Y.S., Golic K.G. A targeted gene knockout in Drosophila // Genetics. 2001. V. 157. P. 1307—1312

10. Rong Y.S., Golic K.G. The Homologous Chromosome Is an Effective Template for the Repair of Mitotic DNA Double-Strand Breaks in Drosophila // Genetics. 2003. V. 165. P. 1831—1842.

11. Spradling A.C., Rubin G.M. Transposition of cloned P elements into Drosophila germ line chromosomes // Science. 1982. V. 218 (4570). P. 341—47.

12. Voelker R.A., Graves J., Gibson W., Eisenberg M. Mobile element insertions causing mutations in the Drosophila suppressor of sable locus occur in DNase I hypersensitive subregions of 5'-transcribed nontranslated sequences // Genetics. 1990. V. 126. P. 1071—1082.